

Monitoria de anatomia humana como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem no curso de fisioterapia: relato de experiência

José Roberto Da Silva Neto¹, Rafaela Gerbasi Nobrega Quartaroni²

¹ Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Mauricio De Nassau (UNINASSAU), João Pessoa, Brasil.

² Professora Doutora de anatomia humana do Curso de Fisioterapia no Centro Universitário Mauricio de Nassau (UNINASSAU), João Pessoa, Brasil.

Autor correspondente: José Roberto Da Silva Neto- neto.7634@gmail.com

Palavras-chave: Anatomia humana, Monitoria de anatomia, ensino, metodologias ativas

INTRODUÇÃO

A anatomia humana é um componente curricular obrigatório da matriz curricular do curso de Fisioterapia no Brasil segundo as diretrizes curriculares Nacionais (DCNs, 2002).

O estudo da anatomia humana consiste na compreensão e no conhecimento de como as estruturas que compõem o corpo humano estão organizadas internamente e externamente devidamente nomeadas. Fazem parte desse estudo anatômico os cortes que possibilitam uma melhor observação, tanto em nível microscópico quanto macroscópico (Marieb; Wilhelm; Mallatt, 2024).

Dessa forma, a Anatomia Humana mostra-se essencial na formação em Fisioterapia, sendo inserida na matriz curricular logo no início da graduação, atuando como uma disciplina

norteadora para o entendimento de grande parte das demais disciplinas que serão lecionadas ao longo do curso, conforme mencionado por (Marieb *et al.*, 2024).

Atualmente, o ensino da Anatomia Humana em laboratórios tem se desenvolvido a partir de duas principais abordagens: a pioneira, realizada por meio do estudo de peças cadavéricas, e a segunda, baseada no estudo por meio de peças sintéticas. Em muitos casos, essas metodologias são utilizadas de forma combinada ou, em determinadas instituições, apenas uma delas é empregada, de acordo com os recursos disponíveis e as estratégias pedagógicas adotadas (Marinho *et al.*, 2023).

A disciplina de Anatomia Humana, muitas vezes, é considerada por grande parte dos acadêmicos como complexa, tendo em vista a

elevada demanda de conteúdos a serem abordados durante as aulas, bem como a adoção de metodologias que, frequentemente, privilegiam a memorização. Apesar disso, destaca-se sua importância para a prática profissional e para o domínio clínico durante os atendimentos fisioterapêuticos, uma vez que o conhecimento anatômico é fundamental para o desenvolvimento do raciocínio clínico e para a atuação consciente e segura do fisioterapeuta (Singh *et al.*, 2022).

Na maioria das vezes, uma das principais limitações enfrentadas pelos acadêmicos no estudo da Anatomia Humana está relacionada ao processo de ensino, caracterizado por métodos baseados na memorização, baixa interação, escassez de revisões sistemáticas do conteúdo e excesso de informações concentradas em curto período (Wang, 2023).

No contexto do ensino superior brasileiro, independentemente da natureza jurídica da instituição, torna-se fundamental a adoção de estratégias pedagógicas que favoreçam uma formação acadêmica integral, crítica e construtiva. Nesse cenário, as monitorias acadêmicas em Anatomia Humana emergem como uma ferramenta importante e promissora no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o aprofundamento dos conteúdos e para a construção coletiva do conhecimento (Souza *et al.*, 2022).

Diante dos aspectos apresentados e da necessidade de constantes adaptações nos modelos de ensino-aprendizagem, o presente relato justifica-se ao apresentar práticas didáticas desenvolvidas na área de Anatomia Humana no

curso de Fisioterapia, as quais vêm demonstrando benefícios para a formação acadêmica tanto dos monitores quanto dos discentes-monitorados.

Entre as estratégias adotadas destacaram-se a elaboração de simulados, a realização de provas práticas simuladas, estudos teóricos e práticos, bem como estudos práticos baseados em repetições, todas essas ações envolvendo a participação ativa dos discentes no contexto da monitoria acadêmica.

OBJETIVO

Relatar a experiência da monitoria acadêmica da disciplina de anatomia humana em um curso da área da saúde e destacar as contribuições para o processo de aprendizagem da disciplina.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

O presente estudo é descritivo, do tipo relato de experiências, desenvolvido a partir da atuação de um monitor do nono período do curso de Fisioterapia, da disciplina de anatomia humana, ao longo de dois semestres.

Local e período do estudo

O programa no qual este trabalho relata teve vigência de 9 meses de 01\03\2025 a 30\12\2025, com carga horária semanal de 12 horas e foi destinado aos semestres letivos de 2025.1 e 2025.2 da disciplina de anatomia humana e

anatomia aplicada a fisioterapia, de uma instituição de ensino superior privada na cidade de João Pessoa-PB.

Público e contexto da monitoria

O monitor acompanhou as turmas do segundo e terceiro período do curso de fisioterapia, no apoio às atividades práticas em laboratório e no acompanhamento dos discentes-monitorados.

Estratégias pedagógicas desenvolvidas

As atividades do programa envolviam a participação do monitor nas aulas práticas, bem como o auxílio dos professores na aplicação de provas e a disponibilização de monitorias semanais no laboratório de anatomia humana, para que os discentes-monitorados pudessem ter um reforço na disciplina, e sanar dúvidas que passaram despercebidas em aulas e aprofundar conhecimentos nos conteúdos ministrados.

O monitor apresentou o conteúdo de maneira correlacionada com a prática clínica, destacando mecanismos fisiopatológicos e diagnóstico anatômico de acordo com os conteúdos ministrados, tudo isso por meio de aulas práticas, com peças anatômicas no laboratório de anatomia, bem como imagens retiradas de atlas, atividades ilustrativas e mapas mentais.

Na monitoria eram promovidas atividades escritas para auxiliar nos estudos dos discentes-monitorados, ao final de todas as monitorias eram realizadas provas práticas, simulativas, onde os alunos faziam uma avaliação com 10 questões

práticas contendo diferentes peças anatômicas. Para cada questão era dado um tempo de resposta de um minuto e ao final da prova, a correção era feita coletivamente com o intuito de tirar dúvidas e fixar o conteúdo.

Ao longo de todo semestre letivo, o monitor também dedicou uma boa relação com os discentes-monitorados, instituiu uma ferramenta de interação direta, através do WhatsApp, onde era possível enviar possíveis dúvidas, compartilhar materiais de estudos e solicitar demandas da monitoria.

Procedimento de análise de dados

A análise da percepção e relatos dos discentes-monitorados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo conforme proposta por Bardin (2016) onde era feita uma discussão narrativa do monitor com os alunos.

RESULTADOS

A realização das monitorias de anatomia humana possibilitou resultados positivos tanto para os discentes-monitorados quanto para o monitor responsável. Foi observada uma participação ativa dos discentes-monitorados, com a participação de 90% dos discentes-monitorados em todas as monitorias ofertadas ao longo do período letivo.

Observou-se participação constante nas atividades propostas, especialmente nas aulas teórico-práticas realizadas no laboratório de anatomia humana, nas quais foram utilizadas peças

anatômicas. Durante o período vigente do programa de monitoria, foi perceptível melhora da compreensão dos conteúdos anatômicos, sobretudo no que se refere a identificação das estruturas e à correlação com a prática clínica.

Os alunos demonstraram maior segurança durante as avaliações práticas as quais, na grande maioria das vezes, representam um dos principais desafios para o estudante de início de curso, melhorando o seu desempenho nas provas práticas. As estratégias metodológicas aplicadas, como atividades descritas, práticas simuladas práticas, além disso a utilização de casos clínicos simulados como estratégia de correlação com a prática profissional favoreceu maior engajamento dos discentes-monitorados, que demonstraram maior evolução na capacidade de associar estruturas anatômicas às disfunções apresentadas nos cenários discutidos, contribuíram para a fixação de conteúdos e para o desenvolvimento do raciocínio anatômico dos discentes.

A realização de provas simuladas cronometradas por peça anatômica, auxilia na familiarização com o formato avaliativo da disciplina. Sempre com boa adesão dos discentes-monitorados para todas as estratégias adotadas durante o ensino.

Em momentos finais da monitoria era perguntado aos discentes-monitorados a fim de melhorar o ensino: “o que achou?, poderia fazer uma crítica ou sugestão para os próximos encontros?. Entre algumas das falas dos discentes-monitorados narraram: “*as aulas são incríveis e*

didáticas, obrigado por tudo”, “as monitorias foram imprescindíveis para o meu aprendizado”, “obrigado pelas estratégias adotadas nos deixa mais tranquilos durante as avaliações”, entre outras falas.

Dentre as sugestões nas falas, foram identificadas menções de aumento dos monitores para melhor atendimento e demanda dos alunos.

DISCUSSÃO

A monitoria acadêmica é uma ferramenta de ensino-aprendizagem com alto potencial de ensino-aprendizagem de facilitar o processo educacional de ambas as partes, do monitor responsável e dos discentes-monitorados, favorecendo ao monitor possibilidades de viés para experimento de caminho para a docência (Santos;Oliveira;Lima, 2024).

Essa estratégia de ensino permite o desenvolvimento de uma relação com muita interação e compartilhamento de conhecimento universitários entre professor, alunos monitores e discentes-monitorados (Bocchi;Souza;Lima, 2025).

Mostra-se que os resultados encontrados corroboram com os achados da literatura que apontam a monitoria como um instrumento de suporte de aprendizagem contribuindo para o bom desempenho acadêmico (Zhang;Hernandez;Kumar, 2025).

No ensino da anatomia humana, disciplina basilar e, ao mesmo tempo complexa nos cursos da

saúde, a utilização de metodologias ativas e práticas tem se mostrado eficaz na melhoria da compreensão dos conteúdos (Latre *et al.*,2025).

CONCLUSÃO

Em suma, percebe-se que a partir das experiências, como as relatadas, é possível analisar os benefícios do ensino, tanto ao monitor quanto aos discentes-monitorados. A ferramenta de monitoria acadêmica mostra-se essencial no ambiente do saber nas universidades.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, IF.B.; COSTA, N.N.G.; BOAS, A.M.V. *BODY PAINTING COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA ANATOMIA HUMANA: conectando Fisioterapia, Educação Física e Odontologia. Diálogos & Ciência*, v. 2, n. 3, p. 29-36, 2023.
- BOCCHI, A. A.; SOUSA, R. S.; LIMA, T. A. *Efeito da monitoria no desempenho de estudantes de anatomia humana: estudo comparativo presencial e remoto. Revista Ensino & Educação*, v. 33, p. 45–60, 2024.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. *Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. Diário Oficial da União*, Brasília, 4 mar. 2002.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições. 70, 2016.
- LATRE-NAVARRO, D.; GARCÍA-BENLLOCH, S.; PÉREZ-GONZÁLEZ, C. Gamified anatomy teaching: influence On psychological needs and student performance. *Journal of Science Education and Technology*, v. 34, n. 2, p. 249-262, 2025.
- MARIEB, Elaine N.; WILHELM, Patricia B.; MALLATT, Jon. *Human anatomy*. 9. ed. New York: Pearson, 2024.
- SANTOS, J. F.; OLIVEIRA, M. R.; SILVA, L. P. *Percepção dos estudantes sobre monitorias em anatomia humana: uma análise quali-quantitativa. Revista Educação em Ciências da Saúde*, v. 12, n. 2, p. 100–112, 2025.
- SINGH, Rajani; YADAV, Nisha; PANDEY, Manisha; JONES, David Gareth. *Is inadequate anatomical knowledge on the part of physicians hazardous for successful clinical practice? Surgical and Radiologic Anatomy*, v. 44, p. 83-92, jan. 2022. DOI: 10.1007/s00276-021-02875-7.
- SOUZA, A.S. et al. *Pedagogical practices in higher education: What do scientific-academic Productions between 2020 and 2021 report?. Research, Society and Development*, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

WANG, Q. Memorization strategy and foreign language learning: *a narrative literature review*.

Frontiers in Psychology, v. 14, 2023. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1261220.

ZHANG, D.; HERNANDEZ, J.; KUMAR, A. *Avaliação de tutores pares em educação superior: efeitos na performance e engajamento*. **Frontiers in Psychology**, v. 16, p. 1710203, 2025.